

CARTA ABIERTA

Invitación a favor de una investigación forense internacional completa y sin restricciones sobre los orígenes de la COVID-19

(Traducción al español, texto original en inglés)

1. Introducción

Encontrar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2 es crucial para afrontar mejor la pandemia actual y reducir los riesgos de futuras pandemias. Desafortunadamente, más de un año después de la aparición de los primeros casos, aún se desconocen los orígenes de la pandemia.

Como científicos, especialistas en ciencias sociales y comunicadores científicos, que han investigado de forma independiente y colectiva los orígenes de la pandemia de COVID-19, creemos que es esencial que se examinen a fondo todas las hipótesis sobre sus orígenes y que se proporcione pleno acceso a todos los recursos necesarios sin tomar en cuenta sensibilidades políticas o de otro tipo.

Basándonos en nuestro análisis, y tal y como ha confirmado [el estudio global](#) organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades chinas, todavía no existen pruebas que demuestren un origen totalmente natural de este virus. La hipótesis de la zoonosis, basada en gran parte en los patrones de eventos de zoonosis pasados, es sólo uno de los posibles orígenes del SARS-CoV-2, al igual que la hipótesis de un accidente relacionado con la investigación científica.

Aunque el proceso de investigación "colaborativo", ordenado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2020, tenía como objetivo permitir un examen completo de los orígenes de la pandemia, creemos que los [límites estructurales](#) de este enfoque no permiten que la misión convocada por la OMS alcance sus objetivos.

En particular, deseamos sensibilizar a la opinión pública sobre el hecho de que la mitad del equipo conjunto convocado en el marco de ese proceso está formado por ciudadanos chinos cuya independencia científica puede ser limitada, que los miembros internacionales del equipo conjunto tuvieron que basarse en la información que las autoridades chinas decidieron compartir con ellos, y que cualquier informe del equipo conjunto debe ser aprobado tanto por los miembros chinos como por los internacionales del equipo conjunto.

Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el equipo conjunto no tenía el mandato, ni la independencia, ni los accesos necesarios para llevar a cabo una investigación completa y sin restricciones de todas las hipótesis pertinentes sobre el origen del SARS-CoV-2, ya sea que se trate de un derrame natural o de un incidente de laboratorio o relacionado con la investigación científica.

También nos preocupa que los medios de comunicación hayan informado de forma inexacta del trabajo del equipo conjunto mostrándolo como una investigación independiente, cuyas

conclusiones reflejan las de la OMS. La [conferencia de prensa conjunta](#) del 9 de febrero de 2021 en Wuhan es un buen ejemplo de este malentendido. Aunque los hallazgos fueron los del equipo conjunto, [se informó ampliamente que representaban a la propia OMS](#).

Como firmes defensores de la OMS y de su misión, creemos que debe quedar claro que las conclusiones del comité conjunto, aunque pueden ser útiles hasta cierto punto, [no representan ni la posición oficial de la OMS](#) ni el resultado de una investigación independiente y sin restricciones.

Por esta razón, creemos que es esencial que se determine el perímetro de una investigación completa y sin restricciones para establecer un estándar contra el cual se puedan evaluar los esfuerzos actuales y futuros.

2. Limitaciones del estudio mundial convocado por la OMS

Los siguientes problemas fundamentales debilitan el actual estudio conjunto convocado por la OMS:

- Los [Términos de Referencia](#), que rigen los objetivos, deberes y responsabilidades exactos de la investigación conjunta, se negociaron sin suficiente transparencia (julio de 2020), y luego se hicieron públicos tras un retraso considerable (noviembre de 2020).
- Estos Términos de Referencia fueron significativamente limitados, por ejemplo, al estipular que la mayor parte del trabajo de campo debía ser realizado por la parte china y que los resultados simplemente se comunicarían a los miembros internacionales del equipo conjunto para su revisión y discusión, [en un formato elegido por la parte china](#).
- Los informes intermedios y finales del estudio conjunto se basan en un consenso entre los 17 miembros chinos y los 17 miembros internacionales del equipo conjunto. Por lo tanto, es probable que los informes resultantes de este proceso representen en última instancia un [compromiso](#) necesario, basado en parte en limitaciones políticas y de otro tipo.
- El proceso de selección de los expertos internacionales del equipo no permitió detectar la existencia de conflictos de intereses.
- Los conocimientos representados en el equipo se centran exclusivamente en la salud pública y la zoonosis, en detrimento de [los conocimientos forenses adecuados para investigar un accidente de laboratorio o relacionado con la investigación](#).
- El equipo no tenía el mandato ni el [acceso a los registros detallados del laboratorio](#), ni a los datos, ni al personal, de modo que pudieran evaluar con confianza las diversas hipótesis.
- El equipo operó en el contexto de una [amplia orden de silencio del Consejo de Estado chino](#) que impidió cualquier intercambio espontáneo de información sobre la pandemia, y coordinó la difusión cuidadosa de cualquier información de este tipo con el gobierno chino. Esta orden de silencio se implementó una semana después de que la misión conjunta de la OMS abandonara China en febrero de 2020.
- Los miembros internacionales del equipo conjunto [admiten haberse basado principalmente](#) en las garantías verbales de sus homólogos chinos en lugar de una

investigación independiente, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de un accidente de laboratorio o relacionado con la investigación científica.

- Al menos un miembro del equipo internacional había expresado una fuerte [convicción](#) hacia la hipótesis de zoonosis pura antes de incorporarse a la investigación -cuando apenas se disponía de datos sobre el virus del SARS-CoV-2- y [desestimó los orígenes relacionados con los laboratorios](#). Estas declaraciones públicas arrojan serias dudas sobre su objetividad científica.

3. Cómo debería ser una investigación completa

Dado que la investigación del equipo conjunto no es satisfactoria, creemos que es esencial que la comunidad internacional establezca cómo podría organizarse una investigación completa y sin restricciones. Dicha investigación tendría que:

- Ser llevada a cabo por un equipo verdaderamente independiente, sin conflictos de interés no resueltos y en ausencia de un control total o parcial ejercido por cualquier programa o país específico.
- Ser multidisciplinaria, e incluir epidemiólogos, virólogos, expertos en fauna salvaje, especialistas en salud pública, expertos en bioseguridad, etc.
- Incluir a varias personas con conocimientos del idioma chino y comprensión de la cultura china, que puedan ayudar a interpretar los comportamientos durante los acontecimientos iniciales y también a descifrar la dinámica durante la propia investigación.
- Comenzar su estudio considerando todos los escenarios posibles para cada vía. Estos deberían incluir:
 - Un evento de zoonosis pura con/sin huésped intermedio;
 - Infección en el lugar de muestreo de un empleado del laboratorio o de algún acompañante que no sea personal del laboratorio;
 - Infección durante el transporte de animales y/o muestras recolectados;
 - Infección adquirida en laboratorio (LAI) en uno de los laboratorios de Wuhan;
 - Fuga de laboratorio sin LAI, por ejemplo como consecuencia de la manipulación de residuos o por escape de animales o que hubieran sido eliminados de forma inadecuada.
- Seguir un enfoque de investigación forense común, basado en:
 - Investigación de campo tradicional rigurosa;
 - Trabajo de analistas documentales para dar sentido a los elementos recopilados;
 - Inteligencia de fuente abierta (open-source) para facilitar la recopilación información adicional;
 - Una revisión de sucesos anteriores de zoonosis y accidentes de laboratorio previos, con el fin de extraer lecciones técnicas e institucionales.
- Tener acceso pleno o significativo a todos los sitios, registros, muestras y personal de interés, incluyendo:
 - Los principales mercados de Wuhan;
 - Todos los laboratorios e instituciones, chinos o internacionales, de los que se sepa que han trabajado con coronavirus o que han compartido instalaciones o equipos con grupos que han trabajado con coronavirus;

- Registros hospitalarios de pacientes tempranos o sospechosos, incluyendo entrevistas con pacientes o sus contactos, desde el otoño de 2019;
- Sitios importantes de muestreo de patógenos, como la [mina de Mojiang](#);
- Personal actual y pasado, como los empleados de los laboratorios en 2019 y las personas presentes en sitios de muestreo específicos.
- Tener pleno acceso a todos los registros relevantes de los laboratorios e instituciones involucradas en la investigación de coronavirus, incluyendo:
 - Informes ambientales;
 - Informes de inspección;
 - Registros de mantenimiento;
 - Registros de experimentos de laboratorio;
 - Lecturas de secuencias en bruto;
 - Registros de envíos de muestras;
 - Registros de destrucción de muestras;
 - Registros de personal;
 - Informes de incidentes;
 - Registros de cría de animales;
 - Registros de viajes de muestreo, incluido el [viaje de muestreo a Mojiang en 2013](#);
 - Principales bases de datos de patógenos, muestras y virus aislados, incluidas aquellas cuyo acceso se ha restringido.
- Tener pleno acceso a datos detallados, preferiblemente directamente de la fuente y en su formato bruto, no datos resumidos. Estos datos se pueden anonimizar si es necesario; no debe haber ninguna razón legal para limitar el acceso.
- Tener pleno acceso a las muestras del mercado, las muestras ambientales, las muestras de los hospitales y cualquier muestra potencial, como las aguas residuales y los bancos de sangre, con completo permiso para realizar una secuenciación independiente u otras pruebas.
- Tener pleno acceso a los registros de casos de los CDC chinos y a los registros primarios de hospitales y/o clínicas relacionados.
- Tener pleno acceso a otras bases de datos de casos chinos que describan casos de neumonía por coronavirus.
- Poder realizar entrevistas confidenciales, incluso a los [primeros casos](#) y sus familiares, así como al personal anterior y actual relacionado con los lugares o instituciones de interés, como mercados, hospitales, lugares de muestreo y laboratorios.
- Implementar un canal de comunicación seguro que permita a las personas compartir información de forma confidencial, dondequiera que se encuentren, sin temor a castigos o represalias.

4. Conclusión y próximos pasos

Reconocemos que, como organismo internacional dependiente de la colaboración de sus Estados miembros, la Organización Mundial de la Salud está limitada en lo que puede lograr en este tipo de investigación. Nuestra intención no es debilitar a la OMS, que está trabajando en circunstancias difíciles en un momento de enorme necesidad mundial.

Aunque la investigación del equipo conjunto fue una oportunidad importante para que la comunidad internacional obtuviera información limitada y bien supervisada, lamentablemente resultó ser opaca y restrictiva, comprometiendo en gran medida la validez científica de la investigación.

Con más de dos millones de muertes, más de cien millones de infectados por la COVID-19, y una enorme disrupción global que afecta a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo, no podemos permitirnos una investigación sobre los orígenes de la pandemia que no sea absolutamente minuciosa y creíble. Si no examinamos de manera exhaustiva y valiente los orígenes de esta pandemia, corremos el riesgo de no estar preparados para una pandemia potencialmente más grave en el futuro.

Como creemos que el proceso y los esfuerzos del equipo conjunto hasta la fecha no constituyen una investigación exhaustiva, creíble y transparente, hacemos una invitación a la comunidad internacional para que establezca una estructura y un proceso capaces de hacerlo.

Firman:

- **Colin D Butler**, Honorary Professor, National Centre for Epidemiology and Population Health, Australian National University, Canberra, Australia (ORCID [0000-0002-2942-5294](https://orcid.org/0000-0002-2942-5294))
- **Bruno Canard**, DR CNRS, molecular virologist, Aix Marseille University, France, (ORCID [0000-0003-4924-1991](https://orcid.org/0000-0003-4924-1991))
- **Henri Cap**, PhD, zoologist, Museum of Natural History, Toulouse, France
- **Y. A. Chan**, Postdoctoral Fellow, Broad Institute of MIT & Harvard, Cambridge, USA (ORCID [0000-0002-0731-637X](https://orcid.org/0000-0002-0731-637X)).
- **Jean-Michel Claverie**, Emeritus Professor of Medicine, virologist, Aix-Marseille University, France, (ORCID [0000-0003-1424-0315](https://orcid.org/0000-0003-1424-0315))
- **Fabien Colombo**, PhD Candidate, Communication and sociology of science, MICA, Université Bordeaux Montaigne, France.
- **Virginie Courtier**, Evolutionary geneticist, Institut Jacques Monod, CNRS, France (ORCID [0000-0002-9297-9230](https://orcid.org/0000-0002-9297-9230)).
- **Francisco A. de Ribera**, Industrial Engineer, MBA, MSc(Res), Data scientist, Madrid, Spain (ORCID [0000-0003-4419-636X](https://orcid.org/0000-0003-4419-636X))
- **Etienne Decroly**, DR CNRS, molecular virologist, Aix Marseille University, France, (ORCID [0000-0002-6046-024X](https://orcid.org/0000-0002-6046-024X))
- **Rodolphe de Maistre**, MSc engineering, MBA, ex auditor IHEDN, France (ORCID [0000-0002-3433-2420](https://orcid.org/0000-0002-3433-2420))
- **Gilles Demaneuf**, Engineering (ECP), Data Scientist at BNZ, Auckland, NZ, (ORCID: [0000-0001-7277-9533](https://orcid.org/0000-0001-7277-9533)) **(Co-Organizer)**
- **Richard H. Ebright**, Professor of Chemistry and Chemical Biology, Rutgers University, USA
- **André Goffinet**, MD, PhD, Emeritus Professor, University of Louvain Med Sch, Belgium
- **François Graner**, biophysicist, Research Director, CNRS and Université de Paris, France, (ORCID [0000-0002-4766-3579](https://orcid.org/0000-0002-4766-3579))

- **José Halloy**, Professor of Physics, Biophysics and Sustainability, Université de Paris, France, (ORCID [0000-0003-1555-2484](https://orcid.org/0000-0003-1555-2484))
- **Milton Leitenberg**, Senior Research Associate, School of Public Affairs, University of Maryland, USA
- **Filippa Lentzos**, Senior Lecturer in Science & International Security, King's College London, United Kingdom (ORCID [0000-0001-6427-4025](https://orcid.org/0000-0001-6427-4025))
- **Rosemary McFarlane**, PhD BVSc, Assistant Professor of Public Health, University of Canberra, Australia (ORCID [0000-0001-8859-3776](https://orcid.org/0000-0001-8859-3776))
- **Jamie Metz**, Senior Fellow, Atlantic Council, USA (**Co-Organizer**)
- **Dominique Morello**, Biologist, DR CNRS and Museum of Natural History, Toulouse, France
- **Nikolai Petrovsky**, Professor of Medicine, College of Medicine and Public Health, Flinders University, Australia
- **Steven Quay**, MD, PhD, Formerly Asst. Professor, Department of Pathology, Stanford University School of Medicine, USA (ORCID [0000-0002-0363-7651](https://orcid.org/0000-0002-0363-7651))
- **Monali C. Rahalkar**, Scientist 'D', Agharkar Research Institute, Pune, India
- **Rossana Segreto**, PhD, Department of Microbiology, University of Innsbruck, Austria (ORCID [0000-0002-2566-7042](https://orcid.org/0000-0002-2566-7042))
- **Günter Theißen**, Dr. rer. nat., Professor of Genetics, Matthias Schleiden Institute, Friedrich Schiller University Jena, Germany, (ORCID [0000-0003-4854-8692](https://orcid.org/0000-0003-4854-8692))
- **Jacques van Helden**, Professor of bioinformatics, Aix-Marseille University, France, (ORCID [0000-0002-8799-8584](https://orcid.org/0000-0002-8799-8584))